

ATIVIDADE FÍSICA REGULAR COMO FATOR PROTETOR DA QUALIDADE DE VIDA EM ESTUDANTES DE MEDICINA

Autores: Gabriela Janis Ribeiro de Carvalho

Introdução: A qualidade de vida (QV) é um conceito multidimensional que reflete a percepção do indivíduo sobre sua própria condição de vida em relação às circunstâncias culturais e sociais. Estudos destacam que estudantes de medicina frequentemente apresentam baixos índices de QV devido às demandas acadêmicas intensas e à falta de tempo para autocuidado. **Objetivo:** Investigar a associação entre a prática regular de atividade física e a QV em estudantes de medicina de uma instituição privada. **Metodologia:** Estudo transversal realizado com 375 estudantes de medicina que responderam a um questionário online incluindo o WHOQOL-BREF para avaliação da QV e questões sobre atividade física semanal. As análises estatísticas foram conduzidas no programa SPSS 22, utilizando os testes de Kolmogorov-Smirnov, ANOVA One-Way e Kruskal-Wallis. A associação entre os níveis de atividade física e os domínios de QV foi considerada estatisticamente significativa quando $p < 0,05$. **Resultados e Discussão:** Dentre os participantes, 245 (65,3%) relataram prática regular de atividade física, com maior frequência entre estudantes do ciclo clínico. Estudantes que realizavam mais de 150 minutos semanais de atividade física apresentaram escores significativamente superiores em todos os domínios de QV: físico (74,1%), psicológico (70,8%), relações sociais (75,3%) e meio ambiente (80,2%). Por outro lado, aqueles que não praticavam atividade física apresentaram escores mais baixos, especialmente no domínio psicológico (62,9%). Esses achados reforçam a literatura existente, indicando que a atividade física é um fator protetor contra os impactos negativos das demandas acadêmicas na saúde mental e física dos estudantes. **Conclusão:** A prática regular de atividade física está positivamente associada a maiores índices de QV em estudantes de medicina. Instituições de ensino devem implementar políticas que incentivem a atividade física, promovendo melhorias na saúde geral e no desempenho acadêmico desses futuros profissionais.

Palavras-chave: Atividade Física; Medicina; Educação em Saúde.